

Андижон давлат тиббийот институти талабаси

Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги

Аннотация: Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги – сурункали, қайталанувчи, кўзиш ва ремиссия даврлари алмашилиб келувчи касаллик бўлиб, унинг морфологик асоси – шиллик қаватда яра ҳосил бўлиши ҳисобланади.

Калит сузлар: Этиологияс, патогенез, асабийлашиш, стресс, чекиш, Пилорудуоденал

Этиологияси ва патогенези: ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигининг келиб чиқиши полиэтиологик бўлиб, унда наслий, руҳий, алиментар, механик, helicobacter pylori бактерияси, зарарли одатлар ва айрим дориларни назоратсиз узоқ муддат қабул қилиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу қайд этилган этиологик сабаблар таъсирида ?-расмда келтирилган агрессив ва ҳимоя омиллари ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши оқибатида яра касаллиги ривожланади.

Шунингдек асабийлашиш, стресс, чекиш, нотўғри овқатланиш (шиллик қаватга салбий, эрозияга олиб келувчи ва ошқозон шираси ишлаб чиқарилишини кучайтирувчи аччиқ, дудланган, хамирли таомлар, пишириқлар, қуруқ ва совуқ овқатлар, овқатланиш мунтазамлигини бўзилиши, рафинирланган маҳсулотлар, кахва ва бошқалар), биологик туғма нуқсонлар ҳам касаллик юзага келишига сабаб бўлиши мумкин. Пилорудуоденал соҳада жойлашган яранинг наслий бўлиш эҳтимоли юқори. Демак ? расмда курсатилганидек яра касаллиги ривожланишида қуйида батафсил баён этилган тажовузкор ва ҳимоя омиллари муҳим аҳамиятга эга.

Тажаввузкор (агрессив) омиллар:

- Кислота-пептик – секрециянинг ортиши, уни ишлаб чиқарувчи G-хужайралар фаолиятининг кучайиши;
 - Ишқорий дуоденал-панкреатик шира тушишининг камайиши;
- Ошқозонда ишлаб чиқарилаётган ишқорий дуоденал-панкреатик ширалар муовозанати бузилиши;
- Ошқозонни эпителия қавати тузилишидаги ўзгаришлар (мукополисахаридлар репарация жараёнига жавобгар ҳисобланади);
- Ульцероген фракцияли пепсиногенлар секрециясининг ортиши.

Химоя омиллари:

- Шиллик ости қаватидаги капилляр қон оқимини меёрида бўлиши;
- Ошқозон хужайралари томонидан протектор простагландинларнинг етарли даражада ишлаб чиқарилиши;
- Ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак хужайралари томонидан шиллик ишлаб чиқарилишини кучайиши ва натижада муҳитни ишқорийланишига имконият яратилиши.
- **Клиникаси.**
 - Касалликнинг клиник манзараси яранинг жойлашиши, ўлчамлари, чуқурлиги, ошқозоннинг секретор фаолияти, бемор ёшига боғлиқ ҳолда турли-туман бўлади ва асосий белгиси оғриқ симптоми ҳисобланади.
 - Ошқозоннинг орқа девори ва кардиал қисми яраларида оғриқ овқат истеъмол қилгандан кейин юзага келади ва ханжарсимон ўсиқ асосида жойлашади (мусбат Мендель симптоми). Оғриқлар симилловчи, тумтоқ характерда бўлиб, кўп ҳолларда тўш ортига ва юрак соҳасига узатилади. Кичик эгрилик яраси учун овқатдан сўнг 15-60 дақиқа ўтгач юзага

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

келадиган эпигастрал соҳадаги оғриқлар хос. Беморларда кўпроқ кўнгил айнаши ва жигилдон қайнаши кузатилади, қайт қилиш эса нисбатан кам учрайди. Антрал яраларда аниқ даврийлик ва “оч қоринга” юзага келадиган оғриқлар кузатилади. Бунда барча беморларда ошқозон секретор фаолиятининг ошиши қайд этилади ва касаллик қонашга мойиллик билан кечади. Ошқозоннинг юқори қисми яраларида оғриқлар тез-тез кузатилиб, тўш ортида ёки ундан чапроқда жойлашади ва характериға кўра стенокардия оғриқларига ўхшаб кетади.

- Ўн икки бармоқли ичак яраси учун асосан кечки (овқатдан 1,5-3 соат ўтгач), оч қоринга, тунги овқат истеъмолидан кейин пайдо бўлувчи ва антацидлар қабулидан кейин ўтиб кетувчи оғриқлар хос. Улар ўнг ёнбош соҳасида, айрим ҳолларда киндик атрофида, қориннинг юқори ўнг квадратида жойлашади ва баъзан белга, тўш соҳасига узатилади. Оғриқлар асосан кесувчи, санчувчи, баъзан тўмтоқ характерга эга бўлади.
- Пиёзчадан ташқарида жойлашган яраларда (кардиал ва субкардиал қисмлар) оғриқлар прекардиал соҳага, чап кўкракка, умуртқанинг кўкрак қисмига, ўн икки бармоқли ичак пиёзчаси (айниқса орқа деворида) ва пиёзча орти қисми яраларида эса оғриқ бел, ўнг кўкрак орти, кураклараро оралиқ ва айрим ҳолларда ўнг ёнбош соҳага узатилиши мумкин.

Фойдаланилган адабийотлар:

1. Франке Ю., Рунге Г. Остеопороз. - М.: Medicina, 2005. - 300 с.
2. Хилова К. "И состних тизими тизими зубочелйстной. Ал-Мащрик. 2008. 4 С. 99-101.
3. Симмерман Я.с. Патология гастродуоденона pylori мен Helicobacter: Точка Стрена. Клин фармакол. я потею. 2006; 2: 37-40.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

4. Симмерман Я.С. Язвенная Болази И Helicobacter pylori-инфузион: Новие факт, Разхонтлениа, ва хоказо. Слин, Мидия. 2005; 4: 67-70.
5. Кавамото Р, Мурасе С. // суяк метаболизми ва гастректомиядан кейинги турмуш тарзи таъсири ўртасидаги муносабатлар. Ж УОЕҲ. 2005 йил 1-март;27(1):73-87.
6. Сависки А, Регула А, Годвод К, Дебински А.//ошқозон яраси касаллиги ва калцийни истеъмол қилиш аёлларда остеопорознинг хавф омиллари сифатида. Остеопорос Инт. 2003 Дек; 14(12):983-6. Епуб 2013 Октябр3.

WORDLY
KNOWLEDGE